

测样咨询

有机污染物修复

一、意义

有机污染物修复研究利用植物质子泵活性、钙信号等离子转运机制，有效解毒，促进生态复原，为环境保护奠定科学基础。

二、研究案例

1、*J Hazard Mater* 南京农大资环学院：基于胞内 pH 及根部 H⁺ 转运证据的生长素促植物富集修复多环芳烃的机理研究

通讯作者：南京农业大学 占新华

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

人工智能自动化非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 NMT300-SIM）

利用非损伤微测技术（NMT）研究了不同多环芳烃对小麦幼苗根系 H⁺ 转运速率的影响。在 NAP 处理下，成熟区 H⁺ 转运速率（39.6 pmol·cm⁻²·s⁻¹）分别是根冠区的 34.8 倍、分生区的 54.9 倍和伸长区的 1.4 倍（图 a）；在 PHE 处理下成熟区 H⁺ 转运速率最高（35.7 pmol·cm⁻²·s⁻¹），分别是根冠区的 31.4 倍、分生区的 6.6 倍和伸长区的 2.9 倍（图 b）；同样，在 PYR 处理组成熟区的 H⁺ 转运速率为 28.8 pmol·cm⁻²·s⁻¹，分别是根冠的 25.2 倍、分生区的 6.0 倍和伸长区的 2.2 倍（图 c）。随着时间的增加，各组 H⁺ 转运速率逐渐趋于稳定。结果表明，小麦幼苗根系成熟区对 H⁺ 的吸收能力最强。

订阅本刊

利用非损伤微测技术（NMT）研究了不同处理下小麦根幼苗 H^+ 的吸收速率。在 NAP 处理中，生长素显著促进了 H^+ 的内流（图 a、b）。与 NAP 处理组不同，PHE 和 IAA 共同暴露时，PCIB 对 H^+ 内流几乎没有影响。而 2-NAA 显著降低了 H^+ 内流，使 H^+ 内流恢复到 PHE 处理组的水平（图 c、d）。PYR 处理与 NAP 相比不同点在于 PCIB 和 2-NAA 的添加均降低了 H^+ 内流，但 H^+ 内流的降低水平仍高于 PYR 处理（图 e、f）。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考